

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

МУНОСИБАТИ МУАЛЛИФИ «МУНТАХАБ- УТ- ТАВОРИХ» МУҲАММАД ҲАКИМХОН НИСБАТИ БИДЪАТУ ХУРОФОТ

Ҷ.А. Абдукаримов

н.и.т., доцент

кафедраи таърихи халки тоҷик

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи

академик Б. Гафуров Тоҷикистон

Хуҷанд, Тоҷикистон

E- mail: abdukarimov_1979@mail.ru

<p>Вожаҳои хурофот, бидъат, Муҳаммад Ҳақимхон, Муҳаммадалихон, муборак.</p>	<p>калидӣ: Муҳаммад Олимхон, Муйи</p>	<p>Аннотация: Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи муносибати муаллифи яке аз сарчашмаи нодири таърихӣ асри 19 “Мунтахаб-ут-тавориҳ” Муҳаммад Ҳақимхон нисбати хурофот меравад. Дар мақола сараввал мафҳуми хурофот аз нуқтаи назари илми ва динӣ таҳлил карда шуда, омилҳои асосии воридшавии он дар даврони гуногуни таърихӣ ба таркиби фарҳанги миллий, суннат ва дину мазҳаби мардуми тоҷик баррасӣ гардидааст.</p>
--	--	--

Инчунин дар мақола бидъату хурофот ва нодониро, ки дар асрҳои XVIII-XIX ҳеле авҷ гирифта буд, аз рӯи маълумотҳои муаллифи “Мунтахаб-ут-тавориҳ” Муҳаммад Ҳақимхон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

THE ATTITUDE OF THE AUTHOR OF "MUNTAHAB-UT- TAWRIH" MUHAMMAD HAKIMKHAN TOWARDS HERESY AND SUPERSTITION

J.A. Abdugarimov

PhD, docent

department of the history of the Tajik people

Khujand State University named after

Academician B. Gafurov Tajikistan

Khujand, Tajikistan

E-mail address: abdukarimov_1979@mail.ru

Key words: superstition, heresy, Muhamad Hakimkhon, Olimkhon, Muxammadalihon, Mui muborak.

Abstract: In this article we talk about the author of one of the rare historical sources of Century 19 «Muntahab-ut-tavorih» Muhamad Hakimon superstition. In the story initially the concept of prejudice has been analyzed scientific point of view and religion, the main factors which penetration was considered in various stages of the history of the structure mile culture, traditions and religion of tajik nation.

Also in the article bidatu hurofot and ignorance, which had received very hard in XVIII-XIX century, Muhammad Hakimkhon where information author «Muntahab-ut-tavorih» was being considered.

ОТНОШЕНИЕ АВТОРА "МУНТАХАБ-УТ-ТАУРИХ" МУХАММАДА ХАКИМХАНА К ЕРЕСТИ И СУЕВЕРИЯМ

Дж.А. Абдукаримов

н.и.т., доцент

кафедра истории таджикского народа

Худжандский государственный университет им.

Академик Б. Гафуров Таджикистан

Худжанд, Таджикистан

Адрес электронной почты: abdukarimov_1979@mail.ru

Ключевые слова: суеверия, ересь, Мухаммад Хакимхон, Мухаммадалихон, Муй мубарак.

Аннотация: В данной статье предметом исследования стали взгляды автора одного из уникальных исторических источников 19 века «Мунтахаб-ут-таворих»- Мухаммада Хакимхана относительно суеверий и ереси, которые были широко распространены среди населения в 18 и 19 веках из-за религиозной неграмотности.

В начале автором анализируются понятия «суеверия» и «ересь» с научной и религиозной точек зрения, рассматриваются и выявляются основополагающие факторы, влияющие на вхождение данных понятий в национальную культуру, традиции и религию, религиозные взгляды таджикского народа.

Хурофот асосан аз нодонӣ маҳдуд будани донишу маърифат ва чоҳилии одамоне сар мезанад, ки онҳо ба сухани ҳар гуна авомфиребон, монанди чодугарон, фолбинон тилисмшиканон, ки гӯё онҳо илми ғайбро медонанд, бовар мекунанд. Инчунин, хурофот аз шавқу ҳаваси зиёд, хаёлпарастӣ ва боварӣ ба чизҳое, ки дарки онҳо аз доираи қудрати шуури инсон берун мебошад, низ пайдо мешавад. Хурофот ин боварӣ ба чизи беасос ё ғайриилмӣ дар мавриди ашё ва нақши падидаҳо дар ҷаҳон аст, ки ин боварӣ дар асоси тақлид шакл гирифта ё одатан бо манфиатҳо пайваста аст. Бинобар ин хурофот бо муъҷиза ва тилисм ҳамроҳ аст. Аз ин ҷо, хурофот боварӣ ба қувваи фавқуллодаи сеҳромозест, ки аз олами тахайюлӣ сарчашма гирифта, бо фарҳанг омехта гардидааст ва тавассути аъзои ҷомеа ҳамчун як амри табиӣ пазируфта шудааст. Аксари кулли муҳаққикон хурофотро муродифи ақидаи ботил ва дурӯғу ғайримантиқӣ мешуморанд.

“Мунтахаб-ут-таворих” яке аз сарчашмаи нодири таърихӣ, адабӣ ва ҷуғрофӣ ба ҳисоб рафта, соли 1843 дар шаҳри Китоб аз ҷониби Мухаммад Хакимхон ибни Маъсумхон, ки ба доираҳои олии дарбори Хуқанд наздик буд, таълиф шудааст. Асари

мазкур аз панҷ боб, дувоздах тоифа (фасл) иборат буда, худуди хронологии он аз “офариниши олам” то оғози солҳои 40-уми асри XIX-ро дарбар мегирад.

Боби якум ба таърихи зуҳури пайғамбарон бахшида шудааст. Дар боби дувум дар бораи подшоҳони форс, боби сеум- доир ба маликони Чину Аврупо, боби чорум бошад оид ба вазъи халифаҳо ва боби панҷум ба таърихи сулолаҳои, ки аз давраи хилофати Аббосиён то миёнаҳои асри XIX ҳукмронӣ кардаанд, бахшида шудааст.

Тоифаи дувоздахуми боби панҷуми асари мазкур ҳаҷман хеле калон буда, қариб аз нисф зиёди асарро дар бар мегирад ва он ба таърихи хонигарии Хуқанд ва давлатҳои ҳамҷавори он бахшида шудааст.

Муаллифи асар Муҳаммад Ҳақимхон дар шаҳри Қўқанд таваллуд шуда, падараш Маъсумхон аз авлоди намояндаи маъруфи тариқати тасаввуфи асри XVI Махдуми Аъзам буд ва дар доираи аҳли дарбор, мансабдорони олимаҳои дунявӣ ва динии хонигарӣ обрӯ ва нуфузи зиёд дошт. Аз ҷониби модараш ба хони Хуқанд Норбутаӣ (1770-1799) набера ва ба ворисони ӯ Олимхон (1799-1810) ва Умархон (1810-1822) ҷиян ба ҳисоб мерафт.

Ҳанӯз дар давраи ҷавонӣ Муҳаммад Ҳақимхон ҳамроҳи тағоҳояш дар муҳорибаҳои ҳарбӣ иштирок мекард. Ширкат дар шабнишиниҳои адабӣ, мулоқот бо донишмандон, шоирон, адибон, уламои дин ва чорабиниҳои дигари дарбор дар ташаккули ӯ шахсият ва ҷаҳонбинии ӯ таъсири калон расонид.

Муҳаммад Ҳақимхон аз ашрофзодагони олирутбаи дарбор бошад ҳам, дар асараш беадолатӣ, зулму истибдоди хонҳои амирон, бидъату хурофот, макру риё, фитнаву мансабгалошӣ, дастдарозиҳои аҳли дарбор, ҷангҳои ғоратгаронаи онҳоро, ки боиси хонахаробии мардум мегардид, бо далелу санадҳои мӯътамад қотей нишон дода, кушоду равшан амалҳои зиштасонро маҳкум ва фош кардааст.

Муаллифи “Мунтахаб-ут-таворих” Муҳаммад Ҳақимхон дар асари худ бидъату хурофот ва нодонию, ки дар ин давра хеле авҷ гирифта буд, маҳкум менамояд. Илова бар ин муаллиф дар қатори намояндагони дигари сулолаи Минг доир ба хусусиятҳои хоси давраи ҳукмронии хони Хуқанд Олимхон маълумоти хеле фаровон овардааст. Дар аҳди Олимхон аҳамият ва нуфузи сиёсии хонигарӣ дар натиҷаи муттаҳид намудани Фарғона, ҳамроҳ карда шудани Тошканд ва Чимкент афзуд. Махсусан аз ҷониби ӯ тобей шудани шаҳрҳо ва водии Оҳангарон, тамоми вилояти Тошканд, инчунин Сайрам- марказҳои муҳими роҳи қорвонгузари ҷониби Русия аҳамияти бузург доштанд. Баъди забти Тошканд иқтисодӣ, иқтисодӣ, молиявӣ ва ҳарбии Хуқанд аз қудрати Бухоро кам набуд. Намояндагони сулолаи Минг то ибтидои асри XIX ҳукмронӣ намуда унвони “бӣ”-ро доштанд, соли 1805 Олимхон ба таври расмӣ рутбаи хонро қабул намуд ва кишвари Фарғона хонии Қўқанд ном гирифт.

Гарчанде, ки Муҳаммад Ҳақимхон зулму истибдод ва ҷангҳои ғоратгаронаи ин давраро маҳкум карда бошад ҳам, тадбирҳои амалӣ намудани хони Хуқанд Олимхонро зидди хурофот дастгирӣ менамояд.

Муҳаммад Ҳақимхон дар асари худ муборизаи амир Олимхонро зидди хурофот чунин ёдовар шудааст: “Амир Олимхон дар сонӣ алҳол аз маслаки хонони мазе ва ёсои аҷдод инхироф варзида, қорҳои ғайри маъхӯд ба таҳвир овард. Агар чанде, ки дар зоҳир ба мардум макрӯҳ менамуд, аммо дар ботин чанде ӯ бисёр хубу зебо буд. Чунончи қасоне, ки худро ба дурӯғ сайдзода ва шайхзода сохта буданд, ҳамаро манъ намуд ва дар Туркистон расм аст, ки дар ҳар ҷо дарахти аъзим бошад, дар он ҷо алам сохта, занон мазор пиндошта, лата меовезанд ва ҷироғ дармегиронданд ва аз он ҷо истъонат металабиданд ва худро дар залолат меандохтанд. Амир Олимхон аз он қабил чизҳоро аз беҳу бунёдаш барканд ва гадоёне, ки мутамавил буданд, бо вучуди давлат доштан гадоӣ мекарданд, ҳамаро чамъ намуд. Сорбон сохт ва ба ҳар қадоми ишон як уштур супурд ки ишон фарбеҳ кунанд. Дар вақти боз ба қорхонаи подшоҳӣ ҳозир созанд ва дигар шайхтарошоне, ки буданд, худро валӣ сохта буданд, бар дурӯғ қароматфурӯшӣ мекарданд ва мусулмононро ба роҳи талбис мефирифтанд. Ҷумларо чамъ намуда, имтиҳон менамуд. Онро ки қораш ба шаръ

мувофиқ буд, ба иззати тамом рухсати иҷозат меод ва онро ки кораш хилофи шаръ меёфт, ба чандин хорӣ тавба дода, рухсат меод.

Инчунин муаллиф байти мазкурро, ки ба ин муносибат хеле мувофиқ аст, овардааст:

Ботини ин қавм кофиркеш ба зоҳир Масех,

Чумла Қуръон дар канор аст ва санам дар остин” Ҳақимхон, (2006), р. 91-92.

Тадбирҳои андешидаи Олимхон боиси ба вучуд омадани зиддияту мухолифат байни ҳукумати ӯ ва ашрофони маҳаллию рӯҳониён гардид. Вақти бозгашти Олимхон аз лашкаркашии навбатӣ ба шаҳри Тошканд аз ҷониби хоини андичонӣ Қамбар Мирзо дар мавзеи Олтинқуш кушта шуд. Ҳамин тариқ кӯшишҳои Олимхон барои бартараф намудани парокандагии феодалӣ, бидъату хурофот ва бунёди давлати мутамарказ бо ғоҷа анҷом ёфт. Иванов, (1958), 186.

Давраи ҳукмронии хони дигари Қўқанд Муҳаммадалихон (Мадалӣ) (1822-1842) бо зулму истибод, таъқибу шиканча, бидъату хурофот, бедодгариву бадарғакуниҳо аз давраҳои гузашта фарқ мекард. Соли 1822 баъди ба сари ҳокимият омадани Мадалихон хонаводаи Муҳаммад Ҳақимхон ба ғзаби ин ҳокими ҷохил дучор гардиданд. Ӯ дар навбати аввал Маъсумхон ва писараш Муҳаммад Ҳақимхонро аз дарбор дур карда, аввалиро иҷборан ба сафари ҳаҷ фиристод. Ин баҳонаи оддии дур кардани шахси номатлуб аз дарбор ва берун кардан аз мамлакат ба шумор мерафт, зеро, аз як ҷониб, ҳуди сафар мӯҳлати дарозро талаб кунад, аз тарафи дигар, аз ин сафари хатарнок ва пурмашакқат зиндаю саломат баргаштан амри маҳол буд.

Сабабҳои асосии ихтилоф ва коста гаштани муносибатҳои Мадалихон ва оилаи Муҳаммад Ҳақимхонро муаррихон ба таври гуногун шарҳу эзоҳ додаанд. Ба ақидаи бархе аз олимони гурӯҳҳои алоҳидаи иғвоангези дарбор мавқею манзалаат ва шӯҳрату эътибори падари Муҳаммад Ҳақимхон- Маъсумхонро дида наметавонистанд ва аз рӯи хусумат ва душманӣ кӯшиш менамуданд, ки бо роҳу воситаҳои гуногун дар байни хон ва Маъсумхон низоъ андохта, бо ҳамин васила ӯро аз дарбор дур намоянд. Абдукаримов, (2013), 12-13.

Чи тавре ки аз мазмуни асар бармеояд, яке аз сабабҳои дигари ба вучуд омадани ихтилофу бадбинӣ ва душманӣ байни онҳо қорҳои зишту номатлуби Мадалихон дар мамлакат, махсусан кӯшишҳои ӯ баҳри ба ақди никоҳи худ даровардани яке аз завҷагони падараш Умархон, яъне модарандараш духтари Саид Ғозӣ- Хонпошшо ба ҳисоб меравад.

Муҳаммад Ҳақимхон дар асараш худ оиди кирдору рафтори Мадалихон, ки берун аз ҷаҳорҷубаи ахлоқи инсонӣ ва аҳкоми ислом буд, зеро танқиди саҳт гирифта, амалҳои зишти ӯро қушоду равшан маҳкум менамояд. Мувофиқи маълумоти муаллифи асар Мадалихон пас аз вафоти падараш кӯшиш менамояд, ки модарандари худ Хонпошшоро ба ақди никоҳи худ дарорад. Оқибат дид, ки бо роҳи ислом илҷпазир намешавад, макри дигаре андешид ва макр ин буд, ки рӯзе мӯҳри уламоро дар пеши худ талаб намуд ва ду муллое, ки дини худро ба дунё фурӯхта буданд, ҳукм намуд, ки ривояте нависанд. Ишон аз тарси хон чизе навистанд. Он малъунон ривоятро мӯҳр карда, ба зан нишон доданд ва зан низ талаби ин амр буд ва баҳона мечуст. Ҳақимхон, (2006), 594-598.

Ин рафтори Муҳаммадалихон берун аз ҷаҳорҷубаи ахлоқи инсонӣ ва шариат буда, амалӣ гаштани он дар назди мардуме, ки дар руҳияи динӣ тарбия ёфта буданд, ҷинояти даҳшатангез, қабохат, беномусӣ ва гуноҳи нобахшиданӣ ба ҳисоб мерафт. Чунин амали ғайришаръӣ мисли кирдори ношоистаи хони Хўқанд Муҳаммадалихон дар Қуръони Карим низ маҳкум гардидааст. Чи тавре, ки дар сураи Нисо, ояти 22 омадааст: “Никоҳ макунед занонро, ки падарони Шумо никоҳ намуда, лек он ҷӣ гузашта авф аст, яқинан ин қори баду мабғуз аст ва бад роҳест”. Хуршут, (1989), 46- 52.

Муҳаммад Ҳақимхон дар асараш доир ба авҷ гирифтани бидъату хурофот ва ба вучуд омадани зиёратгоҳҳои қалбақӣ дар аҳди Муҳаммадалихон ёдовар мегардад: “Зубдаи қалом он ки қабл аз ин муқадама чанд сол пеш шайхи аблаҳ фиреб шайхча ном, гиёҳе дар

Ҳиндустон бар лаби дарёи Лоҳур мебошад ва ӯ ба саловоти шарифи ишқ аст. Ҳар вақт ки саловот хонанд, ӯ дар ҳаракат меояд. Бинобар он дағалбозони Ҳиндустон он гиёхро гирифта “Муйи муборак”-и Ҳазрати наби алайҳисалом гуфта, мардумро фиреб дода, мол меситонанд (Муаррихи ўзбек Б. Бобоҷонов дар асараш, ки ба таърихи хонигарии Ҳуқанд бахшида шудааст, хотираҳои Муҳаммад Ҳакимхонро дар шакли дигар, ки мазмуну моҳияти он куллан тағйир ёфтааст, пешниҳод намудааст: дар ин вақт дар Ҳиндустон шайхи фиребгар бо номи “Гиёҳӣ” зиндагӣ менамуд. Ӯ дар лаби дарёи Лоҳур мезист. Фиребгарон мӯйи ўро бурида, эълон намуданд, ки он ба Пайғамбар тааллуқ дорад Бабаджанов, (2010), 644 ва он шайхча ҳам мисли ишон аз ҳамон мӯй оварда дид, ки аз Муҳаммадалихон аблаҳтар дар ин дунё намебошад, бинобар он ба ӯ дод, маблағе гирифта буд ва Муҳаммадалихон он мӯйро гирифта дар қасри амир Умархон гузошта, зиёратгоҳ сохта буд ва муддате мардумони саҳроӣ зиёрат мекарданд, ба ҳукми он ки:

Лоларо гуфтем сияҳдил буданат аз баҳри чист,

Гуфт, ҳолаш ин буд ҳар кас ки дар саҳро нишаст.

Баъд аз чандин вақт он гиёхро аз он ҷо гирифта, дар мавзеи Қаротеппа бурда гузоштанд ва он мавзеъ ба Муйи муборак иштиҳор ёфт. Мардуми бисёр дар он ҷо чамъ омада, зиёрат мекарданд.

Ҳакимхон инчунин доир ба амалҳои дигари хурофотӣ ёдовар шудааст: Билохир хама гумроҳ шуда, аз тамоми мамолики Фарғона аз думи гови даштӣ ки онро қутас меноманд, тукҳо дар камоли зинат сохта, меоварданд ва дар он ҷо мегузоштанд. Қариб чаҳор ҳазор тук дар он мавзе мисли дарахт нишонида буданд. Дар он вақт як хоҷии беинсофи дигар дар вилояти Марғинон ӯ низ ин чунин дастгоҳеро барпо карда буд ва баъд аз он дар хонаи Азимхон бой низ Муйи муборак мавҷуд будааст. Хулласи калом он ки мардуми Фарғона бечораҳо ба сухани он хоҷиёни дағалбозон амал намуда ва он гиёҳроеро Муйи мубораки ҳазрати хайрулбашар доништа, бидъати зоҳирӣ пайдо карда чанд руз вақти Муҳаммадалихон худро дар залолат андохтанд.

Муаллиф аз ин падидаҳои номатлуб ба хайрат омада чунин менависад, ки: фақир (Муҳаммад Ҳакимхон- А.Қ.) оламро дидам дар Макка муаззама ва дар Мадинаи мунаввара ва шарифон улфат шудам ва дар Мисру Шом ва ғайри дигар вилоятроҳо ки Муйи мубораки онҳазрат саллоллоҳи алайҳи васаллам дар олам мавҷуд будааст гуфта аз касе нашунида будам, як бор шунидам ки дар вилояти Ҳуқанд се муйи муборак мавҷуд шудааст. Фақир дар баҳри тафаккур фуру рафтам, дар тааммул будам ки ин чӣ ҳикмат бошад. Агар Муйи мубораки он ҳазрат саллоллоҳи алайҳи васаллам набошад бар дурӯғ гиёҳеро ба онҳазрат ал айҳиссалом нисбат диҳанд ҷазои онро хоҳад кашид. Гуфта ба хотир доштам. Баъдҳо яқинам шуд, ки ин хама бидъати сареҳро барпо кардан ва кори хилофи шаръӣ ба вуқӯъ овардан низ аз бадбахтиҳои Муҳаммадалихон буда аст. Чунончи дурӯғи ӯ аз ойина равшантар гашта ва оқибат самараи он гул кард.

Сўхтем аз дасти саррофони чавҳарношинос,

Доимо ҳармўҳраро бо дурр баробар мекунанд. Ҳакимхон, (2006), 590-594.

Муттаасифона, ки ингуна падидаҳои номатлуб, бидъату хурофот дар замони муосир низ дар зиндагӣ ва муносибатҳои байни мардум ҳоло ҳам ҷой дорад. Фикру андешаҳои дар боби хурофот баёншуда дар асари “Мунтахаб-ут-таврих”и Муҳаммад Ҳакимхон барои таҳқиқи ҷойгоҳи хурофот дар ҳаёти гузаштаи мардуми мо низ муҳим мебошад.

Дар омӯзиши таъриху фарҳанги мардуми Осиёи Миёна махсусан дар таҳлилу баррасии мавқеи бидъату хурофот дар ҳаёти ҳамаҷузъи онҳо сарчашмаҳои қаламӣ аҳамияти калони илмӣ дорад.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Бабаджанов, Б.М. (2010) Кокандское ханства: власть, политика, религия. Токио-Ташкент.
2. Иванов, П.П. (1958). Очерки по истории Средней Азии. Москва: Восточной литературы.
3. Ҳақимхон, М. (2006). Мунтахаб-ут-таворих. Токио.
4. Абдукаримов, Қ. (2013). Хотираҳои Муҳаммад Ҳақимхон дар бораи сафари Русия. Хучанд: Ношир.
5. Хуршут, Э. (1989). Критика суеверия и духовенства в “Мунтахаб –ат -таварих”. Адабий мерос. №1 (47). С.46- 52.
6. Хуршут, Э. (1989). Тарихимизни билайлик. Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 28 июл.